

افزایش قابلیت اطمینان سیستم با طراحی و نصب ترانسمیتر SAPFIR-22M ابزاردقیقی، جهت اندازه گیری سطح مخازن در صنایع مختلف

محمد رضا قدسی¹، عبدالرضا حاجی پور².

1- شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، m.ghoodsi@yahoo.com

2- شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، a.hajipoor@yahoo.com

خلاصه

امروزه اندازه گیری سطح مخازن در صنعت، جهت جلوگیری از سر ریز شدن و کنترل ارتفاع مایعات بسیار حائز اهمیت می باشد، از جمله در نیروگاه ها، شرکت نفت، پتروشیمی، صنایع فولاد و... توسط تجهیزات ابزاردقیق این امر مهم، صورت می گیرد. در صنایع مختلف با توجه به این که بسیاری از سطح سنج های قدیمی نصب شده بر روی مخازن و سایر قسمت ها از نوع سطح سنج های خازنی بوده و نسبت به دمای محیط و گرما بسیار حساس می باشند و مدارات الکترونیکی آن ها آسیب پذیری بالایی دارند و همچنین خرابی زیادی به دنبال داشته اند، در چنین شرایطی طراحی و نصب سطح سنج ترانسمیتر SAPFIR-22M ابزاردقیقی، که بر اساس قوانین هیدرواستاتیکی سطح مخازن را اندازه می گیرند، جهت قابلیت اطمینان سیستم انجام پذیرفت که پس از اتمام این پژوهش نتایج ارزنده ای بدست آمد. در این شرایط، اندازه گیری صحیح و مداوم و دقیق تر و مقادیر نشان دهنده ثابت، گردید و از این رو کنترل اتومات سطح مذکور به درستی انجام شد.

کلمات کلیدی: ابزاردقیق، اندازه گیری، سطح سنج، ترانسمیتر SAPFIR-22M.

1. مقدمه

وسایل و تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری کمیت های فیزیکی می باشند ابزاردقیق نام دارند [1]. ابزار دقیق و اندازه گیری سطح مخازن در صنایع مختلف امری واجب تلقی می گردد که باید با دقت هر چه بیشتر انجام گیرد. در بسیاری از تاسیسات جهت اندازه گیری سطح مخازن، از نوع سطح سنج خازنی استفاده می کنند. با توجه به این که این سنسور ها دارای ظرفیت خازنی می باشند و دی الکتریک به کار رفته در آن ها به دما، رطوبت، چگالی حجمی و اندازه ذرات حساس می باشند و باعث تغییرات آن می گردد، از این رو نشان دهنده سطح مذکور دارای خطا می باشد که نمی توان به درستی سطح را توسط سیستم اتومات کنترل نماید و حتی باعث خرابی پمپ ها یا کمپرسورها شده و بهره برداری را با مشکل مواجه می کند. این امر نیز باعث وارد آمدن صدمات جبران نا پذیری به سیستم می گردد. با بررسی های به عمل آمده و مراحل تحقیق مشاهده شد که استفاده از سطح سنج ترانسمیتر SAPFIR-22M ابزاردقیقی، باعث می شود نتایج قابل قبولی به دست آید که در ادامه بیان می شود.

2. ادبیات پژوهش

2.1. ابزار دقیق

در یک واحد صنعتی به منظور کنترل دقیق و مستمر فرآیند تولید، نیاز است که به طور دائم کارکرد و صحت قسمت های مختلف کنترل شوند و در صورت بروز اختلال در یک قسمت بلافاصله به رفع مشکل آن پرداخته شود که از بروز مشکل در سایر قسمت ها و در نهایت پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید جلوگیری شود [2]. هدف از یک سیستم کنترل اتوماتیک این است که تعدادی از متغیرهای تحت کنترل مانند سطح یا فشار و... برخی از نقاط، در یک محدوده معین یا یک مقدار خاص قرار گیرند و یا یک سری از عملیات به ترتیب و تحت شرایط خاصی انجام شود. کنترل اتوماتیک موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت تولید محصول شده و همچنین ایمنی محیط های صنعتی را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این عملیات توسط وسایل ابزار دقیقی صورت می گیرد [3]. ابزار دقیق روشی برای اندازه گیری و مشاهده و نظارت و کنترل فرآیند ها می باشد. ابزار دقیق مجموعه ای از وسایلی است که کمیت های فیزیکی را نشان می دهد. ممکن است به صورت ساده و دستی یا بصورت پیشرفته و پیچیده انجام گیرد [4] و [5]. توانایی اندازه گیری دقیق، قابل اثبات و قابل تکرار، در شرایط و محیط هایی که قابل مشاهده نیست، با استفاده از ابزار دقیق دیده می شوند [6]. کنترل فرآیندها، یکی از شاخه های اصلی ابزار دقیق محسوب می گردد و اغلب بخشی از یک سیستم کنترل در پالایشگاه ها، کارخانه ها، نیروگاه ها و... است. مثلا تجهیزاتی که متصل به یک سیستم کنترل می باشند، سیگنال های مورد استفاده در انواع دستگاه های دیگر را فراهم می کنند و برای قابلیت اطمینان کنترل از راه دور یا اتومات به کار می رود که معمولا به عنوان سیستم کنترل خوانده می شوند. در اوایل سال *1954 ویلدهاک¹ در مورد ژنراتورها و ولتاژ های اثر گذار و مخرب کنترل فرایند، تحقیق نمود [7]. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان آخرین تعریفی که از ابزار دقیق بیان شده است، طراحی، ساخت، و ارائه روشی برای اندازه گیری، کنترل و ... توسط دستگاه و تجهیزاتی که همه آن ها به صورت مشترک عمل کنترل را انجام می دهند صورت می گیرد [8]. علم مهندسی ابزار دقیق، تقویت کننده ابزار دقیق و سیستم های ابزار دقیق می باشد. در لغت نامه های دیگر توجه داشته باشید که کلمه در توصیف ابزار حمل و نقل هوایی، علمی و صنعتی مشترک است. دستگاه های اندازه گیری به سه بخش تقسیم می شوند [9]. 1- نظارت بر فرآیندها و عملیات 2- کنترل پروسه و عملیات 3- تجزیه و تحلیل مهندسی تجربی. اندازه گیری این پتانسیل را دارد که برای تصمیم گیری و کنترل به کار گیری شود. عناصر ابزار دقیق صنعتی، دارای سوابق طولانی می باشند که می توان از اولین دستگاه های اندازه گیری نام برد. مثلا اندازه گیری زمان و ... یکی از قدیمی ترین آن ها ساعت آبی بود که در حدود 1500 سال پیش از میلاد در آرامگاه فرعون مصر پیدا شد [10] و جهت بهبود زمان از این ساعت استفاده شد، همچنین 270 سال پیش از میلاد، مقدمات یک دستگاه سیستم کنترل اتوماتیک ساخته شد [11]. در سال 1663 کریستوفر رن² درانجمن سلطنتی توانست یک ساعت آبی و هوایی طراحی و ارائه کند که شواهد حاکی بر آن است که سنسورهای هواشناسی را نشان می دهد. چنین

1 Wildhack

2 Kirristofer Ren

دستگاهی در دو قرن به عنوان استاندارد هواشناسی استفاده می شد [12]. یکپارچه سازی سنسور، صفحه نمایش، ضبط و کنترل غیر معمول تا قبل از انقلاب صنعتی بود. در سال های اولیه کنترل فرآیند، شاخص روند و عناصر کنترلی مانند شیر اطمینان، توسط اپراتور که در اطراف دستگاه راه می رفت و تنظیم مقادیر برای به دست آوردن دما، فشار و جریان و سطح آن ها صورت می گرفت کاری دشوار و سخت بود، امروزه توسط تکنولوژی تکامل یافته و کنترل پنوماتیک اختراع شد و در این زمینه است که روند نظارت و اطمینان بخشی حاصل شده است. نصب این تجهیز باعث صرفه جویی در زمان اپراتورهای بهره برداری و همچنین باعث کاهش نظارت بر روند مورد نظر شده است. در سال بعد کنترل مقادیر به یک اتاق مرکزی منتقل گردید و سیگنال های مانند یک شیر اطمینان، برای تنظیم فرآیند و نظارت بر فرایند و خروجی سیگنال ها همه به اتاق کنترل فرستاده شدند و از راه دور کنترل انجام پذیرفت. مجموعه کنترل ها و شاخص ها بر روی دیوار به نام برد کنترل نصب شدند. بهترین استاندارد استفاده شده در سال های گذشته 3 تا 15 پوند بر اینچ مربع بود [13]. سیم-کشی الکتریکی به دستگاهی است که یک ترانسیمتر با سیگنال خروجی، اغلب بین 4 تا 20 میلی آمپر می باشد، اگر چه در بسیاری از موارد می توان مقادیر ولتاژ، فرکانس، فشار، و ... را بدست آورد.

ترانزیستور اواسط سال 1950 تجاری شد [14]. تجهیزات دیگری نیز در یک سیستم کنترل مورد استفاده قرار می گیرند از جمله، شیر اطمینان، رگولاتور، بریکر، رله و ... چنین تجهیزاتی می تواند یک متغیر خروجی مورد نظر از راه دور یا به صورت خودکار را کنترل نمایند. هر شرکت ابزار دقیق بر اساس استاندارد ابزار دقیق به عنوان مثال 4-20 میلی آمپر به عنوان سیگنال الکترونیکی استاندارد برای ترانسیمتر و شیر قابلیت اطمینان استفاده می کند. در سال 1970 یک تحول ابزار دقیق در فرستنده های مکانیکی پنوماتیک، کنترل و شیرهای اطمینان در بخش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری صورت پذیرفت. این افزایش بهره وری و تولید با توجه به افزایش خود تجهیزات باعث دقت و صحت بیشتر شد [15]. بر اساس استانداردهای سیگنالینگ پنوماتیک و الکترونیکی، نظارت متمرکز کنترل بیشتری بر روی فرایند ها انجام می شود. پیشرفت های بعدی ابزار دقیق تولید سیستم های کنترل توزیع شده (DCS)¹ بود که یک روش پیاده سازی سیستم کنترلی است و بر پایه PLC² کار می کنند و معمولاً از چند CPU که از طریق یک شبکه صنعتی با هم ارتباط دارند و هر CPU بر کل فرآیند و کار سیستم های CPU نظارت دارد و حتی ممکن است این CPU به سیستم های PLC مستقلی متعلق باشند و یا پردازنده کمکی جهت پردازشگر اصلی و یا بیشتر از یکی باشند. موارد کاربرد آن بیشتر در جاهایی که ورودی و خروجی زیادی دارد و امنیت فرآیند مهم می باشد و فرآیند بزرگ و پیچیده باشد، استفاده می شود. سیستم پیشرفته تر *FCS³ نام دارد. به جای این که چندین سیستم کنترلی موجود باشد، اجزای کنترلی را هوشمند کرده اند تا به این صورت فقط یک سیستم کنترل مرکزی برقرار باشد. شیر را هوشمند می کنند که قابل برنامه ریزی باشد و به این طریق سیم کشی ها کمتر شده و پردازش CPU کمتر می شود و دیگر نیازی به پردازنده دیگری وجود نخواهد داشت و سیستم خیلی ساده تر شده است. SCADA⁴ یک سیستم نظارت از راه دور و کنترل داده ها

1 Distributed control system

2 Programmable Logic Controller

3 Fieldbus Control System

4 Supervisory Control And Data Acquisition

می باشد که با سیگنال های کد گذاری شده نظارت و کنترل سیستم را از راه دور بر عهده دارد [16]. این نوع سیستم کنترل صنعتی مبتنی بر کامپیوتر است که نظارت و کنترل فرآیندهای صنعتی در جهان را در مقیاس بزرگ و در فواصل دور را انجام می دهد [17]. سیگنال را می توان برای مقاصد اطلاعاتی نیز استفاده نمود و یا ارسال به یک PLC ، DCS ، SCADA یا نوع دیگری از سیستم کنترل کامپیوتری، به کار برد. یک اپراتور می تواند در مقابل یک صفحه نمایش یا یک برد کنترل نشیند و نظارت بر هزاران نفر را از راه دور در سراسر یک مجموعه بزرگ انجام دهد. کنترل ابزار دقیق نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات از محل و تغییر پارامترهای فرآیند ایفا می کند و به عنوان یک بخش کلیدی در سیستم کنترل انجام می شود. این فن آوری ها با توسعه رایانه های شخصی، شبکه ها و رابط های پیشرفته کاربر، پشتیبانی شده است.

2.2. اندازه گیری^{1*}

اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا به کار می رود، به گونه ای که صفاتی از آن اشیا را به صورت کمیت نشان می دهد. اندازه گیری معمولا مانند چشم سیستم کنترل محسوب می گردد و جهت آگاه سازی مقادیر کنترل کننده جهت فرمان به محرک برای کنترل فرآیند و رسیدن به نقطه مورد نظر و تنظیمی، ارسال می کند. اندازه گیری باید دقیق و روشن بیان شود [2].

سیستم های اندازه گیری شامل سه بخش اساسی می باشند: 1- ترانسسمیترها 2- ترانسدیوسرها 3- سنسورها

2.2.1. ترانسسمیتر²

ترانسسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند. به عنوان مثال ممکن است یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح میلی ولت یا میلی آمپر تولید کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسسمیتر به سیگنالی در سطوح استاندارد مانند 0 تا 5 یا 4 تا 20 میلی آمپر تبدیل شود. در واحدهای صنعتی بزرگ از جمله نیروگاه ها که عملیات تولید در محوطه های گسترده ای انجام می گیرد، ادوات و دستگاه های کنترل اندازه گیری به طور متمرکز در محلی به نام اتاق فرمان یا مرکز کنترل قرار دارند. به طوری که امکان اندازه گیری و کنترل کلی متغیرها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپراتور در هر لحظه فراهم می آید. در چنین مواردی لازم است که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اتاق کنترل و برعکس منتقل شوند. برای این منظور از ترانسسمیترها استفاده می شود. ترانسسمیترها روی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گیری نصب می شوند. از آنجایی که در کنترل فرآیند های صنعتی غالبا نیاز به سنسور و ترانسدیوسر و ترانسسمیتر می باشد، شرکت سازنده در این حالت سه عنصر را معمولا یک جا و به صورت یک دستگاه می سازد. در این حالت ترانسسمیترها از سه قسمت اصلی حس کننده و ترانسدیوسر و تقویت کننده تشکیل می شوند [1].

1 measurement

2 Transmitter

شکل 1- بلوک تشکیل دهنده ترانسدمیتر [1].

2.2.2. ترانسدیوسر^{1*}

ترانسدیوسر وسیله ای است که انرژی را از شکلی به شکل دیگر انرژی تبدیل می کند. از این رو ترانسدیوسر را مبدل انرژی می نامند. به این معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد، سنسور فشار پارامتر را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد. سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی یا هوای فشرده قابل درک برای کنترلر البته قابل ارسال تبدیل می کند. این نوع ترانسدیوسر را P/I می نامند. یعنی ترانسدیوسری که فشار را به جریان تبدیل می کند. ترانسدیوسرها برای تبدیل کمیت فیزیکی معمولاً نیاز به یک منبع خارجی دارند، در صورتی که معمولاً سنسورها تمام انرژی مورد نیاز خود را از کمیت فیزیکی تحت اندازه گیری دریافت می کنند [1].

2.3.2. سنسور²

سنسورها همان طور که از نامشان پیداست به واسطه ارتباط مستقیمی که با محیط مورد اندازه گیری برقرار می نمایند، کار می کنند ولی ترانسدیوسرها اغلب به واسطه سنسورها، کار تبدیل را انجام می دهند. سنسور عنصری است که به کمیت خاصی حساس می باشد و یا در برابر آن کمیت خاص، از خود عکس العمل نشان می دهد. خروجی سنسورها معمولاً سیگنال الکتریکی می باشد [1].

1 Transducer
2 sensor

3.2. خطاهای اندازه گیری

تمام اندازه گیری ها دارای خطا هستند. اعتبار یک اندازه، به میزان خطای آن است [19].

انواع خطا:

الف) خطای استاتیکی مطلق (خطای مطلق) که اختلاف خروجی دستگاه و مقدار واقعی می باشد.

$$\varepsilon_a = A_m - A_t \quad (1)$$

A_m خروجی دستگاه

A_t مقدار واقعی

ب) خطای استاتیکی نسبی: خطای مطلق به تنهایی بیانگر میزان خطا نیست. مثلا در 180 ولت، خطای 2 ولت زیاد نیست ولی در 5 ولت خطای 2 ولت قابل قبول نخواهد بود. پس خطا را نسبت به کل بازه بیان می نمایند:

$$\varepsilon_r = \frac{A_m - A_t}{A_t} \quad (2)$$

ج) خطای تضمین شده یا محدود:

به قدر مطلق حداکثر خطا میگوییم که توسط سازنده تضمین شده که خطا از آن تجاوز نمی نماید.

$$\varepsilon_G = |A_t - A_n| \quad (3)$$

در نتیجه معمولا به صورت زیر بیان می شود:

$$A_t = A_n \pm \varepsilon_G \quad (4)$$

(د) خطای تضمین شده نسبی :

$$\varepsilon_{G,r} = \left| \frac{A_t - A_n}{A_n} \right| \quad (5)$$

در نتیجه به صورت زیر بیان می شود:

$$A_t = A_n(1 \pm \varepsilon_{G,r}) \quad (6)$$

4.2. سطح سنج

سطح سنج وسیله ای جهت اندازه گیری سطح سیالات از کف مخازن تا بالای سطح سیال می باشد. نمونه های بسیاری از این سطح سنج و کنترل سطح مایعات حتی در زندگی روزمره استفاده می گردد، نظیر سطح مخزن بنزین وسیله نقلیه ، سطح سنج کولر آبی و ... از سطح سنج ها در سنجش ارتفاع سیالات مختلف مانند بنزین ، مخازن آب ، سیلو ها ، مایعات و جامدات در صنایع متعدد مانند نیروگاه ها، صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، آب و فاضلاب ، نفت و گاز و ... استفاده می - گردد. اندازه گیری سطح مایعات از دیرباز در مخازن، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اندازه سطح مایع عبارتست از اندازه گیری فصل مشترک بین یک مایع و مواد دیگر که معمولاً گاز، بخار یا بعضی اوقات مایعی دیگر می باشد [19]. در قسمت بعد به دو نمونه سطح سنج که بسیار پر کاربرد می باشند، در مورد آن ها بحث می شود.

1.4.2. سطح سنج خازنی

یکی از روش های اندازه گیری سطح، استفاده از خاصیت خازنی می باشد. ترانسیمیتری که در شکل (2) آمده است دارای میله ی باریکیست که به طور عمودی در مخزن قرار می گیرد و مایع درون مخزن در حکم دی الکتریک خازنی خواهد بود که بین بدنه و میله تشکیل می شود؛ که با محاسبه ی ظرفیت خازن (توسط یک میکروکنترلر) و تولید یک سیگنال متناسب 4 تا 20 میلی آمپر، مقدار ارتفاع و میزان سطح بدست می آید. این دستگاه در رنج دمایی 0 تا 70 درجه سانتیگراد می تواند به طور نرمال کار می کند.

مواد مختلف دارای ثابت های دی الکتریک مختلفی هستند. حال خازنی را در نظر بگیرید که ماده دی الکتریک آن از دو بخش هوا و مایع تشکیل شده باشد. با افزایش مقدار مایع، ضریب دی الکتریک کلی خازن تغییر می کند. از این خاصیت می توان برای اندازه گیری ارتفاع استفاده کرد.

شکل 2 - سطح سنج خازنی [2].

2.4.2. سطح سنج هیدرواستاتیکی^{1*}

از آنجایی که در صنعت در بیشتر موارد مایعات در مخازن در بسته قرار دارند، به علت عدم امکان مشاهده سطح مایعات بایستی روش های خاصی بکار برده شود. متداول ترین روش برای این منظور استفاده از متدهای مبتنی بر فشار هیدرواستاتیکی می باشد. اندازه گیری سطح بر اساس فشار به فشار هیدرواستاتیک معروف می باشد. این دستگاه اندازه گیری ارتفاع، دارای یک سنسور فشار می باشد که فشار هیدرواستاتیکی ستون مایع را اندازه گیری می کند. فشار هیدرواستاتیکی رابطه مستقیم با ارتفاع مایع دارد. تنوع ابزارهای اندازه گیری فشار منجر به استفاده گسترده از این روش در اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات شده است.

$$P = \rho gh \quad (7)$$

که در آن P = فشار، ρ = چگالی سیال، g = گرانش استاندارد، H = ارتفاع ستون مایع بالا سنسور فشار می باشد. فشار اندازه گیری شده برابر فشار ستون مایع به اضافه فشار سطح می باشد. لازم به ذکر می باشد که در تانک های اتمسفری، فشار سطح برابر فشار اتمسفر خواهد بود. اگر فشار سطح مایع بیشتر یا کمتر از فشار اتمسفر باشد، از سنسور دیفرانسیلی استفاده می شود. در این موارد فشاری که به سطح اعمال می شود، از فشار کل کم می شود تا تنها فشار ستون مایع محاسبه شود. چگالی سیال باید به طور دقیق نیز مشخص شود. در شکل (3) سطح سنج فشار هیدرواستاتیکی نشان داده شده است.

1 Hidrostatic Tank Gaging

شکل 3 - سطح سنج فشار هیدرواستاتیکی [2].

5.2. ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M

در حال حاضر ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M دارای مدل های مختلفی می باشد. از جمله فشار، فلو، سطح، وکیوم، اختلاف فشار و ... در طرح های تک لاین و دو لاین و فلنجی استفاده شود. این نوع در خروجی های استاندارد ولتاژ DC در سیگنال های 0 تا 20 mA تا 0 تا 5 mA، 4 تا 20 mA، طوری طراحی شده است که جهت فرآیندهای پیوسته و سیستم های کنترل و اندازه گیری و نمونه برداری کارایی بسیار خوبی دارد. همچنین در سطح ها و فلوی گازها و مایعات مختلف می تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد و سیگنال خروجی را از آن طریق کنترل کنند. همچنین در حالت کاری هنگامی که می خواهد به عنوان فلومتر استفاده شود، به همراه یک جذگیر قرار گرفته و مقدار خروجی یا ورودی فرآیند را نشان می دهد یا از خروجی آن بر روی کارت های حفاظتی تجهیزات مربوطه رفته و عمل فرستادن سیگنال ها را انجام می دهد. در جاهایی دیگر به عنوان سیگنال عدم تطابق، عملکرد مطلوبی دارد. در محیط های دارای ارتعاش و ویبره و در فشارهای بالاتر از 8 اتمسفر و در ارتفاعات 4/41 متر و در دماهای بالا بسیار مقاوم است. این سنسورها نباید در معرض رطوبت و نشستی زیاد قرار گیرند، زیرا باعث آسیب رساندن به مدارات و خرابی آن ها می شوند. کلاس عایقی آن ها 54 IP یا 54 می باشد. این سنسورها از لحاظ مدارات داخلی دارای یک مدل الکترونیکی مجتمع می باشد که هر کدام فقط کارایی خود را دارند و قابلیت اتصال به سنسور دیگری را ندارند. در شکل (4) ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M نشان داده شده است.

شکل 4 - ترانسمیتر ابزار دقیق SAPFIR-22M [21].

در این ترانسمیتر همان طوری که در مشخصات آن قید شده است با ولتاژ 36 ولت DC راه اندازی می شود. البته تنظیم و راه اندازی آن دارای شروطی است که به آن اشاره می شود

- 1- پلاریته مثبت دستگاه با عدد (1) نشان داده می شود که پایانه 36 + ولت DC به آن متصل می گردد.
 - 2- پلاریته منفی دستگاه با عدد (2) نشان داده می شود که پایانه 36 - ولت DC به آن متصل می گردد.
 - 3- پلاریته مثبت که با عدد (3) نمایش داده شده است می تواند زمانی که تجهیز در زیر فشار قرار دارد، به صورت محلی از آن مقدار یا میلی آمپر گرفت.
 - 4- پلاریته منفی که با عدد (4) نمایش داده شده است می تواند زمانی که تجهیز در زیر فشار قرار دارد.
 - 5- پلاریته مثبت میلی آمپر + mA سنسور می باشد که از آن مقدار گرفته می شود.
 - 6- پلاریته منفی میلی آمپر - mA سنسور می باشد که از آن مقدار گرفته می شود.
- در شکل (5) اتصالات سیم کشی ترانسمیتر ابزار دقیق SAPFIR-22M نشان داده شده است.

شکل 5 - اتصالات سیم کشی ترانسمیتر ابزار دقیق SAPFIR-22M [21].

در شکل (6) مدار داخلی ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M نشان داده شده است.

شکل 6 - نقشه داخلی مدار ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M [21].

3. روش تحقیق

ابتدا باید جای سطح سنج جدید را شناسایی کرد که بتوان سطح صحیح را نشان بدهد. در مرحله بعد، اندازه‌گیری ارتفاع مخزن یا تانک انجام می‌گیرد که با استفاده از یک متر، محاسبات یادداشت شده و نصب سطح سنج آغاز می‌شود.

شکل 7 - اندازه‌گیری سطح مخزن

قبل از آن تست و کالیبره برای ارتفاع مورد نظر انجام می گیرد. نظر به این که مخزن دارای سطح باز می باشد ، سطح سنج جدید را در پایین ترین نقطه مخزن قرار داده می شود.

شکل 8- نصب سطح سنج جدید در پایین ترین نقطه مخزن

اکنون با توجه به اینکه به 4 سیم نیاز است باید کابل 4 رشته انتخاب شده و کابل کشی ترانسمیتر انجام شود که ابتدا سرسیم های تغذیه و میلی آمپر سطح سنج به ترمینال خروجی وصل شده و در باکس محلی آن کار ترمینیشن و بستن سرسیم ها به اتمام می رسد. در باکس قبلی سطح سنج خازنی که دارای سرسیم های زیادی بودند تنها از 4 سیم استفاده می شود و مابقی سیم ها را حذف می کنیم و تنها 2 سیم به عنوان تغذیه 36 ولت DC و 2 سیم هم به عنوان میلی آمپر سنسور استفاده می شود که تغییرات جریان را نشان خواهد داد.

باید اکنون نشاندهنده قبلی سطح سنج که 0_5 میلی آمپر بود را حذف کرده و به جای آن یک نشاندهنده 4_20 میلی آمپر را جایگزین شود که این کار نیز انجام شد و در پشت پانل مورد نظر عمل سیم کشی صورت پذیرفت. شکل (10) نشاندهنده ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M را نشان می دهد.

4. یافته ها

طی چندین مرحله نتایج ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M در حالت های مختلف ثبت گردید که در جدول شماره (1) آورده شده است که شواهد بیانگر موفقیت آمیز بودن، سطح سنج طرح جدید می باشد.

جدول 1- مقادیر نشان داده شده سطح سنج جدید

سطح تانک بر حسب (cm)	مقادیر سطح سنج (mA)
0	4
20	7/2
40	10/4
60	13/6
80	16/8
100	20

مزایای ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M

- 1- تبدیل جریان 5_0 به 20_4 میلی آمپر و در صورتی که سنسور قطع باشد عیب یابی آن آسان است.
- 2- تبدیل ولتاژ 220 ولت AC به ولتاژ 36 ولت DC که قبل از آن باعث برق گرفتگی و اتصالی در محل می گردید.
- 3- قابلیت اطمینان بخشی
- 4- کاهش تعداد سیم ها در سیم کشی
- 5- حذف قطعات الکترونیکی از سطح سنج خازنی و کاهش خرابی قطعات سطح سنج جدید.
- 6- حذف جریان نشتی خازن ها در سطح سنج های خازنی
- 7- نصب و راه اندازی سریع و بهره برداری آسان
- 8- مناسب برای طیف وسیعی از مایعات

9- افزایش دقت و صحت آن

10- سرعت پاسخ گویی سریع

11- افزایش طول عمر سنسور و مقاومت بیشتر در برابر حرارت بالا

11- تبدیل نشان دهنده آنالوگ به دیجیتال

5. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با طراحی و نصب ترانسمیتر ابزاردقیقی SAPFIR-22M نسبت به جایگزینی آن ها با سطح سنج های خازنی، قابلیت اطمینان سیستم را محقق ساخت و به مقدار واقعی و صحیح دست یافت و به هیچ عنوان سطح سنج های خازنی جهت اندازه گیری سطح مخازن پیشنهاد نمی شود. همچنین با استفاده از سطح واقعی توسط کنتاکت های نشان دهنده جدید بر روی مدارات کنترل اتومات به بهترین شکل ممکن، عمل کنترل سطح انجام گیرد. باید تلاش نمود تا با بهره گیری از جدید ترین روش ها و طرح ها و تکنولوژی ها، به دقیق ترین و مطمئن ترین سطح واقعی اندازه گیری رسید تا از اتلاف وقت تعمیرات قطعات و خرابی ها کاست و هزینه های جانبی را کاهش داد.

6. قدردانی

ضمن عرض تقدیر و تشکر فراوان به جناب مهندس داود محمودی مدیریت محترم عامل نیروگاه رامین که همواره موجب رشد روز افزون مجموعه صنعت برق شده است و همچنین مراتب تشکر خود را به معاونت محترم تعمیرات جناب آقای مهندس غلامرضا چرخاب ساز زاده و مدیر محترم امور ابزاردقیق جناب مهندس غلامحسین خزایی نیا و کارشناس محترم اندازه گیری قسمت جناب مهندس محمد هادی محمدیان که همیشه حامی و مشوق اصلی در این پژوهش بوده است، از خداوند منان برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی و طول عمر با برکت را دارم.

7. مراجع

1. جهانشاهی، ر. و ابراهیم فرد. (1391)، "ابزاردقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سپها دانش.
2. فخاریان، ا.، موحدی، م.، ح.، کشاورز باحقیقت، ع.، ر.، (1392)، "مرجع تخصصی ابزاردقیق"، چاپ انتشارات سپها دانش.
3. نیک بخش ذاتی، (1393)، "آموزش PIC _ STEP7 مقدماتی _ پیشرفته"، انتشارات کتاب آپلار.

4. Katz, Eric; Light, Andrew; Thompson, William (2002) , "Controlling technology : contemporary issues," (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1573929837. Retrieved 9 March 2016.
5. Katz, Eric; Light, Andrew; Thompson, William (2002) , "Controlling technology : contemporary issues," (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1573929837. Retrieved 9 March 2016.
6. Baird, D. (1993). "Analytical chemistry and the 'big' scientific instrumentation revolution". *Annals of Science* 50: 267–290. Download the pdf to read the full article.
7. Aquino-Santos, Raul (2010). "Emerging Technologies in Wireless Ad-hoc Networks: Applications and Future Development: Applications and Future Development". IGI Global. pp. 43–. ISBN 978-1-60960-029-7.
8. Boyer, Stuart A. (2010). *SCADA Supervisory Control and Data Acquisition*". USA: ISA - International Society of Automation. p. 179. ISBN 978-1-936007-09-7.
9. "Introduction to Industrial Control Networks" (PDF). IEEE Communications Surveys and Tutorials. 2012.
10. Bergan, Christian (2011). "Demystifying Satellite for the Smart Grid: Four Common Misconceptions". *Electric Light & Powers. Utility Automation & Engineering T&D* (Tulsa, OK: PennWell) 16 (8). Four. Retrieved 2 May 2012. satellite is a cost-effective and secure solution that can provide backup communications and easily support core smart grid applications like SCADA, telemetry, AMI backhaul and distribution automation
11. OFFICE OF THE MANAGER NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM October 2004. "Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Systems" (PDF). NATIONAL COMMUNICATIONS SYSTEM.
12. "SCADA Systems april 2014".
13. J. Russel. "A Brief History of SCADA/EMS (2015)".
14. N. Gribakin. "SCADA System Architecture".
15. *Security Hardened Remote Terminal Units for SCADA Networks*. ProQuest. (2008). pp. 12–. ISBN 978-0-549-54831-7.
16. How The , (2013). "Internet Of Things" Is Turning Cities Into Living Organisms Retrieved September 16,
17. "Cyber Security Dictionary". (2 Jan 2012) . Retrieved 23 March 2014.
18. Boys, Walt (18 August 2009). "Back to Basics: SCADA". Automation TV: Control Global - Control Design.
19. Dodge, Y. (2003) "The Oxford Dictionary of Statistical Terms," OUP. ISBN 0-19-920613-9
20. "Chemical and Pharmaceutical Sight Glass: Application Handbook".(2009) . L.J. Star, Inc. (Retrieved June 4, 2010)
21. Instrument transducer sapfir_22m Description and operating instructions (katalog)